

**ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MODALLIK, MODUS VA DIKTUM
KATEGORIYALARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI**

**ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ МОДАЛЬНОСТИ, МОДУСА И ДИКТУМА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ**

**INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE CATEGORIES OF MODALITY,
MODUS, AND DICTUM IN MODERN LINGUISTICS**

Yunusaliyev Boburxon To‘lqinjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Tilshunoslik kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblangan modallik, modus va diktum kategoriyalarining o‘zaro bog‘liqligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Charles Ballyning fundamental nazariyasiga tayanilgan holda, gapning mazmuniy qurilishi obyektiv axborot hamda so‘zlovchining subyektiv munosabati sintezi sifatida yoritiladi. Maqolada A. Sokolova, R. Boicu, J. Sriubaitè va A. Tumanova kabi olimlarning ilmiy qarashlari umumlashtirilib, modallikning nafaqat grammatik shakl, balki matn yaratishdagi kognitiv va emotsional-ekspressiv xususiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, modusning turli semantik guruhları va ularning diskursdagi funksional qimmatı asoslanadi.

Kalit so‘zlar: modallik, modus, diktum, propozitsiya, subyektivlik, etimologiya, modal so‘zlar, emotiv modus, modal subyekt.

Аннотация. В данной статье научно анализируется взаимосвязь категорий модальности, модуса и диктума, которые считаются одним из приоритетных направлений современной лингвистики. В исследовании, опираясь на фундаментальную теорию Чарльза Балли, семантическая структура предложения освещается как синтез объективной информации и субъективного отношения говорящего. В статье обобщены научные взгляды таких ученых, как А. Соколова, Р. Боику, Ж. Шриубайте и А. Туманова, раскрыты когнитивные и эмоционально-экспрессивные особенности модальности не только в

грамматической форме, но и в создании текста. Также обоснованы различные семантические группы модуса и их функциональная ценность в дискурсе.

Ключевые слова: модальность, модус, диктум, пропозиция, субъективность, этимология, модальные слова, эмотивный модус, модальный субъект.

Abstract. In this article, the interrelationship of the categories of modality, mode, and dictum, which are considered one of the priority areas of modern linguistics, is scientifically analyzed. In the study, based on Charles Bally's fundamental theory, the semantic structure of the sentence is illuminated as a synthesis of objective information and the speaker's subjective attitude. The article summarizes the scientific views of such scholars as A. Sokolova, R. Boicu, J. Sriubaitė, and A. Tumanova, revealing not only the grammatical form but also the cognitive and emotional-expressive features of modality in text creation. Also, various semantic groups of mode and their functional value in discourse are substantiated.

Keywords: modality, mode, dictum, proposition, subjectivity, etymology, modal words, emotive mode, modal subject.

KIRISH. Zamonaviy antropotsentrik tilshunoslikda til shunchaki axborot uzatish vositasi emas, balki inson tafakkuri va olamni subyektiv idrok etish jarayonining ko'zgusi sifatida o'rganilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, gapning mazmuniy qatlamlarini tashkil etuvchi modallik, modus va diktum kategoriyalari o'rtasidagi munosabatni tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Obyektiv borliqning tilda aks etishi hamda so'zlovchining ushbu borliqqa nisbatan munosabati lisoniy muloqotning ajralmas qismlaridir. Ushbu kategoriyalar o'rtasidagi munosabatlarning ildizi, avvalo, terminologik va etimologik tadqiqotlarni talab etadi. Masalan, ingliz tili misolida mood, modality va mode terminlarining lotincha modus so'ziga borib taqalishi modallikning ham grammatik, ham semantik tabiatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Fransuz tilshunosi Charles Bally tomonidan asos solingan modus va diktum nazariyasi har qanday propozitsiyani ikki qatlamga ajratish imkonini beradi. Bugungi kunda ushbu tushunchalar nafaqat nazariy grammatikada, balki san'at sharhlari,

siyosiy diskurs va transmadaniy badiiy matnlarni tahlil qilishda ham markaziy o‘rin tutmoqda. Zero, matnning haqiqiy qiymati ko‘p hollarda undagi quruq xabarda emas, balki muallifning ishonchi, shubhasi, his-hayajoni yoki majburiyatini ifodalovchi modus komponentida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot maqsadi xorijiy va mahalliy tilshunoslarning yondashuvlari asosida modallik kategoriyasining mazkur tarkibiy qismlari qanday qilib yagona mazmuniy butunlikni hosil qilishini va matnda qanday funksional vazifalarni bajarishini ko‘rsatib berishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Ushbu maqola nazariy xarakterga ega bo‘lib, unda zamonaviy tilshunoslikdagi ilmiy adabiyotlar tahlili usulidan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida modallik, modus va diktum tushunchalari hamda ularning matn va diskursdagi munosabati olingan. Tahlil jarayonida qiyosiy-tipologik, etimologik hamda funksional-semantik analiz metodlari qo‘llanildi. Asosiy manbalar sifatida xalqaro lingvistik bazalardagi ingliz, rus va litva tillarida e‘lon qilingan zamonaviy tadqiqotlar tanlab olindi va ularning natijalari qiyosiy o‘rganildi.

NATIJALAR. O‘rganilgan ilmiy manbalar tahlili modallik va modus kategoriyalarining nutq jarayonidagi ifodalanish xususiyatlari bo‘yicha muhim nazariy qarashlarni yuzaga chiqardi. Tadqiqotchi A. Sokolova ingliz tili grammatikasidagi mood, modality va mode terminlarining etimologik ildizlarini tahlil qilib, ularning barchasi lotincha modus (Proto-germancha *mōda- — “aql, ong, niyat”) so‘ziga borib taqalishini asoslaydi [4]. Terminlarning funksional sinonim sifatida talqin qilinishi modallikni o‘rganishda nafaqat lug‘aviy ma’noga, balki grammatiklashgan subyektiv bahoga ham e‘tibor qaratish lozimligini ko‘rsatadi. Boshqa bir yondashuvda R. Boicu propozitsiyani modus va diktumga ajratib, diktumni propozitsion mazmun, modusni esa subyektiv munosabat sifatida izohlaydi. Uning fikricha, ingliz tilidagi modal fe‘llar quruq xabarni so‘zlovchining ishonchi yoki majburiyatiga aylantirish vazifasini bajaradi [2].

Shu bilan birga, J. Sriubaitė Ch. Ballyning[1] ta‘limotiga tayanib, asosiy e‘tiborni modus komponentiga qaratadi. Uning izlanishlariga ko‘ra, san‘at sharhlari (art reviews) kabi subyektiv diskurslarda obyektiv fakt, ya‘ni diktum shunchaki asos

bo‘lib xizmat qilsa, matnning haqiqiy qiymati muallifning bahosida, aniqrog‘i modusda namoyon bo‘ladi [5]. Diskursdagi funksional-semantik xususiyatlarni tahlil qilishda A. Tumanova transmadaniy badiiy matnlarda modallikni tasniflab, eksplitsit modusning perseptiv, mental, shubha va ehtimollik, haqiqatni baholash, bilish va bilmaslik, umumiy baholash, emotiv hamda xohish-istak kabi semantik guruhlarini ajratib ko‘rsatadi [6]. Olimaning fikricha, mental va emotiv moduslarning o‘zaro uyg‘unligi matndagi axborotning nafaqat mantiqiy, balki emotsional-ekspressiv qimmatini ham belgilovchi asosiy omildir.

MUHOKAMA. Natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy tilshunoslikda gapning mazmuniy qurilishi ikki xil qatlamning sintezidan iborat ekanligi qat‘iy e‘tirof etiladi. Yuqorida keltirilgan olimlarning xulosalarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, modusni diktumdan mutlaqo ajratib bo‘lmaydi. O.Matyakubov ta‘kidlaganidek, diktum va modus o‘zaro bog‘liq hamda bir-birini to‘ldiruvchi yagona hodisani tashkil etadi [3]. Ushbu yaxlitlikda diktum gapda ifodalangan obyektiv voqelik, ya‘ni nima haqida gapirilayotgani bo‘lsa, modus so‘zlovchining ushbu mazmunga bo‘lgan sub‘ektiv munosabati hisoblanadi. Buni metaforik tarzda shunday izohlash mumkin: agar diktum gapning skeleti bo‘lsa, modus uning ruhi va lisoniy qiyofasidir. Modallikni o‘rganish bu tildagi obyektiv borliqni emas, balki so‘zlovchi tomonidan qayta ishlangan subyektiv voqelikni o‘rganish demakdir. Tumanova va Sriubaitening tadqiqotlari ushbu fikrni amaliy matnlar, xususan, badiiy asarlar va san‘at sharhlari misolida tasdiqlaydi, bu esa modallik kategoriyasini kognitiv va lingvokulturologik asosda tadqiq etish muhimligini isbotlaydi.

XULOSA. Zamonaviy tilshunoslikda modallik, modus va diktum kategoriyalarini tadqiq etish natijasida bir qancha fundamental xulosalarga kelish mumkin. Avvalo, terminologik yaxlitlik masalasi shuni ko‘rsatadiki, modallik tushunchalari umumiy etimologik ildizga ega bo‘lib, ular tildagi grammatik shakl va semantik ma‘no o‘rtasidagi chegaraning shaffofligini dalillaydi. Charles Bally an‘anasiga ko‘ra, har qanday propozitsiya obyektiv mazmun va subyektiv munosabat sintezidan iborat bo‘lib, diktum gapning informatsion asosi, modus esa unga dinamika

baxsh etuvchi asosiy elementdir. Modallik ko‘rsatkichlari, xususan, modal fe‘llar va so‘zlar nutqdagi subyektivlikning birlamchi belgilari bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlar natijasida modus shunchaki munosabat bildirish vositasi emas, balki murakkab semantik tizim ekanligi ma'lum bo'ldi. U so‘zlovchiga obyektiv borliqni o‘z dunyoqarashi orqali qayta ishlab, kognitiv, emotiv va ixtiyoriylik nuqtayi nazaridan taqdim etish imkonini yaratadi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, modallikni o‘rganish bu shunchaki til birliklarini tahlil qilish emas, balki inson tafakkurida yuzaga keladigan subyektiv voqelik qirralarini o‘rganish hisoblanadi. Diktum va modus o‘rtasidagi muvozanat matnning ham mantiqiy, ham emotsional-ekspressiv darajasini ta'minlaydi. Shu sababli, modallik kategoriyasini ushbu ikki komponent birligida va yaxlitligida tadqiq etish zamonaviy kognitiv tilshunoslikning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bally Ch., 1955. General linguistics and questions of the French language. Moscow: Izd. Inostr. 1-ry: 416. (In Russian)
2. Boicu, Ruxandra (2007/2008): Modal verbs and politeness strategies in political discourse. *Analele Universității din București (Limbi și literaturi străine)*, Vol. LVII, No. 1/2008: pp. 15-28.
3. Matyakubov O. (2024). ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ МОДАЛЬНОСТИ, МОДУСА И ДИКТУМА В ЛИНГВИСТИКЕ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 117-127. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/162>
4. Sokolova, A. Y. (2020). Mood and modality: problem of terminology. *Russian Linguistic Bulletin*, 1(21). <https://doi.org/10.18454/RULB.2020.21.1.13>.
5. Sriubaitė, J. (2011). Text modality and the Modus in Lithuanian and English art reviews. *Kalba ir kontekstai*, 4, 2, 249-257.
6. Tumanova A.B. (2024). Representation of Modus Meanings in a Transcultural Literary Text. *Polylinguality and transcultural practices*, Vol. 21, N. 2, P. 280-294. doi: 10.22363/2618-897X-2024-21-2-280-294.

